

FUQAROLIK HUQUQIDA ISTE'MOLCHI VA TADBIRKOR
HUQUQLARI

Xaytboyev Akbar Alisher o'g'li

Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Beruniy tumani 2-son kasb-hunar maktabi Axborot vositalari va kompyuter tarmoqlari operatori mutaxassisligi 1-bosqich o'quvchisi.

Muallif ushbu maqola uchun tadqiqotni asosan Beruniy tumani Axborot kutubxona markazida olib bordi.

Annatsiya: Iste'molchi sifatida ham tadbirkorlik va sotuvchilik sifatida ham bugun har birimiz Fuqarolik huquqiy munosabat subyekti bo'lish huquqiga egamiz. Fuqarolik huquqiy munosabat aynan mulkchilik munosabatlarni tartibga solarkan, bunda iste'molchilarning ham, tadbirkorlarning ham, sotuvchilarning ham manfaatlarini himoya qiladi, hamda ularning majburiyatlarini ham tartibga solib turadi. Fuqarolik huquqida istalgan inson subyekt sifatida ishtirok etishi yoki ishtirok etmaslik huquqiga ega. Tadbirkorlar va iste'molchilarning huquqlarini himoya qiladigan islohotlar amalga oshirib borilmoqda. voyaga yetgan fuqarolarning tuzgan bitimlari hamma vaqt ham haqiqiy deb topilmasligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: "Prezident Farmoni", "qonun", "protses", "bitim", "iste'molchi", "tadbirkor", "subyekt", "shartnoma", "og'zaki shartnoma", "notarial tasdiq", "kundalik ehtiyoj", "huquq layoqati", "chakana savdo", "shohobcha", "da'vo", "yuridik harakat", "fors-major holat", "zarar", "davlat organi", "adliya", "chek".

Annotation: Today, each of us has the right to be a subject of Civil Rights both as a consumer and as an entrepreneur. Civil Rights relations precisely regulate property relations, protecting the interests of consumers, entrepreneurs,

and sellers, as well as organizing their obligations. Every individual has the right to participate as a subject in Civil Rights, or not to participate. Measures to protect the rights of entrepreneurs and consumers are being implemented. Information is provided about the fact that the products of citizens who have reached the age of majority should always be considered real.

Keywords: “Presidential Decree”, “law”, “process”, “product”, “consumer”, “entrepreneur”, “subject”, “contract”, “oral contract”, “notarial certification”, “daily needs”, “legal capacity”, “retail trade”, “seller”, “claim”, “legal action”, “force majeure situation”, “damage”, “state body”, “justice”, “check”.

Kirish

Fuqarolik huquqi mulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Mulkiy munosabatlar bilan fuqarolar Fuqarolik huquqiy munosabatlar subyekti bo‘lish huquqiga egadirlar. Har kim o‘z ehtiyojiga ko‘ra maxsulot iste‘molchisi bo‘lishi mumkin. Buning uchun iste‘molchi mulkning qiymatini to‘lagan holdagina unga egalik qilish, uni tasarruf etish va foydalanish huquqiga ega bo‘ladi. Tadbirkorlar o‘z mulklarini sotishi orqali aholini ta‘minlaydilar. Buning uchun ular iste‘molchilar bilan og‘zaki yoki yozma shaklda shartnoma tuzdilar. Masalan do‘kondan non olmoqchisiz. Siz nonning qiymatini to‘lab uni olasiz, bu protsesda siz og‘zaki shartnoma tuzasiz. Non olganingiz uchun sizga chek beriladi. Agarda sizga chek berilmasa buning uchun tadbirkorni yoki sotuvchini jazoga tortish huquqingiz bor.

Voyaga yetmagan bolalar ham mayda maishiy bitimlar tuzishi mumkin. Bunda ular muzqaymoq, konfet, gazli suv, shirinliklar va hokazolar olishi orqali amalga oshiriladi. Bunda og‘zaki shartnoma tuzish orqali iste‘molchilik huquqlaridan foydalanadilar. Voyaga yetgan fuqarolarning tuzgan bitimlari hamisha ham haqiqiy deb topilmaydi. Iste‘molchilar har doim maxsulotlarning ishlab chiqarilgan joyi va yaroqlilik muddatlari haqida ma‘lumotlar olish huquqiga

egadirlar. Tuzilgan shartnomaga ko‘ra tomonlar majburiyat olishadi. Ammo, fors-major holatlarda tomonlarning huquqlarga egadirlar.

Ushbu maqolada siz iste‘molchilar va tadbirkorlarning huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan Prezident Farmonlari haqida ma‘lumotlar berilgan. Mulkiy munosabatlarda bir tomonlama, ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzilishi mumkin. Bu esa bitim deb ataladi. Fuqarolik huquqida bir vaqtning o‘zida iste‘molchi ham, tadbirkor (yoki sotuvchi) ham bir-biriga qarzdor bo‘lishi mumkinligi haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

Asosiy qism: “Har bir inson kundalik ehtiyojidan kelib chiqib, do‘kondan, bozordan mahsulotlar (kiyim-bosh, non, sut, ruchka, daftar va hk.) xarid qiladi, turli xil xizmatlardan (poyabzal, televizor, telefon, soyabon tuzattirish, kiyim-boshni kimyoviy tozalatish, atelyeda kiyim tiktirish va hk.) foydalanadi”¹. Bu fuqarolik-huquqiy munosabatda siz iste‘molchi sifatida ishtirok etasiz, sizga xizmat qiluvchi esa ijrochi, ishlab chiqaruvchi, sotuvchi sifatida qatnashadi. Sotib olingan mahsulotni siz iste‘mol qilasiz, tikib berilgan kiyimni kiyasiz. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilanganidek, davlat iste‘molchilarning huquqi ustunligini hisobga olib, iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini, barcha mulk shakllarining tenghuquqliligini va huquqiy jihatdan bab-baravar muhofaza etilishini kafolatlaydi. Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi iste‘molchilarning Sotuvchi – oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha iste‘molchiga tovar realizatsiya qiladigan korxonalar, tashkilot, muassasa yoki yakka tartibda faoliyat ko‘rsatuvchi tadbirkor. Yodda tuting “Iste‘molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra, iste‘molchi deganda foyda chiqarib olish bilan bog‘liq bo‘lmagan holda shaxsiy iste‘mol yoki boshqa maqsadlarda tovar sotib oluvchi, ish, xizmatga buyurtma beruvchi fuqaro tushuniladi. Insonning iste‘molchi deb e‘tirof etilishi uchun esa, huquq

¹ H. Tuychiyeva, A. Hakimov, O. Abdug‘aniyev, O. Shernayev, M. Ahmedova. 10-sinf Davlat va huquq asoslari. Toshkent – 2023-yil. 82-bet.

layoqatining mavjudligi kifoyadir. Shundan kelib chiqqan holda, “Barchamiz – iste’molchimiz” degan tushuncha kelib chiqqan. Fuqarolik kodeksining 17-moddasiga ko‘ra, huquq layoqati inson tug‘ilgan paytdan e‘tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi. “Qonunning 2-moddasiga ko‘ra, mamlakatimizda qabul qilinayotgan Qonun hujjatlari ushbu Qonunda belgilangan iste’molchilarning huquqlarini cheklab qo‘yishi, ularni himoya qilishning kafolatlarini kamaytirishi mumkin emas. Iste’molchining huquqlari buzilgan taqdirda, u sudga murojaat qilish huquqiga ega. Amaldagi qonunning 4-moddasiga ko‘ra, iste’molchilarning 6 ta asosiy huquqlari ko‘rsatib o‘tilgandir. Ular: ma‘lumot olish, erkin tanlash va sifatga bo‘lgan huquq, xavfsizlik, yetkazilgan moddiy ziyon va ma‘naviy zararlarni qoplanishi, huquqlarini davlat idoralari va sud tomonidan himoya qilinishi hamda iste’molchilarning jamoat birlashmalariga birlashish kabi huquqlardan iboratdir”². Iste’molchi ishlab chiqaruvchining korxonasi haqida xabardor bo‘lishi shart. “Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-4126-son qarorini samarali amalga oshirish maqsadida:

2019-2020-yillarda iste’molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama bozorini tartibga solish sohasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi tasdiqlansin.

4. O‘zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasiga (keyingi o‘rinlarda — Qo‘mita) quyidagi huquqlar berilsin:

a) chakana savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalarida tovarlar va xizmatlarning nazorat xaridini o‘tkazish, ularni iste’molchilar huquqlarini himoya

² “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun Lex.uz sayti.

qilish to'g'risidagi qonun hujjatlariga mosligi jihatidan ekspertizadan (testdan) o'tkazilishini tashkil qilish;

b) iste'molchilardan ariza va shikoyatlar tushgan hollarda iste'molchilar huquqlariga rioya qilinishini o'rganish;

v) iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishi holatlari mavjud bo'lganda, tadbirkorlik subyektlarida (moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga aralashmagan holda) tekshirishlar o'tkazish;

g) iste'molchilarga tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) yaroqlilik muddati, saqlash va xizmat ko'rsatish muddatini buzgan holda realizatsiya qilish holati aniqlanganda:

o'z vakolatlari doirasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishi holatlarini bartaraf etish yuzasidan davlat organlariga, mulkchilik shaklidan qat'i nazar tashkilot, muassasa va korxonalariga, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlarga bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar kiritish;

iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishi alomatlari aniqlanganda materiallarni vakolatli organlarga, shuningdek, tegishli faoliyatni amalga oshirish uchun berilgan litsenziyaning (ruxsat beruvchi hujjatlarning) amal qilishini to'xtatib turish, tugatish (bekor qilish) to'g'risidagi masalasini hal etish uchun tegishli organlar va tashkilotlarga yuborish;

iste'molchilarning nomuayyan doirasi huquqlarini va manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, iste'molchilar huquqlarini buzgan shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir ko'rsatish choralari qo'llash uchun sudlarga arizalar bilan murojaat qilish;

d) davriy bosma nashrlar, kitob mahsulotlari nazorat nusxalari, tele va radiodasturlar efirlarida joylashtirilgan hujjatli materiallar, reklamani tayyorlash, joylashtirish va tarqatishga oid materiallarni bepul olish.

5. Belgilansinki:

iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama bozorini tartibga solish haqida Qo'mita vakolatlari doirasida qabul qilingan qarorlar vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, mansabdor shaxslar, shuningdek, fuqarolar hamda mulkchilik shakli va idoraviy mansubligidan qat'i nazar xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ijro etish uchun majburiydir;

vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, mansabdor shaxslar, shuningdek, mulkchilik shakli va idoraviy mansubligidan qat'i nazar xo'jalik yurituvchi subyektlar Qo'mitaning talabiga binoan unga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etishlari shart.

7. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi va Agentlik:

a) O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va "O'zstandart" agentligi bilan birgalikda 2020-yil 1-fevralga qadar "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritsin, unda nodavlat notijorat tashkilotlari huquqlarini, iste'molchilar huquqlarining buzilishi holatlari aniqlanganda Agentlikning ushbu tashkilotlar bilan hamkorligini, tovarlar (ishlar, xizmatlar) mustaqil ekspertizasini o'tkazish mexanizmini nazarda tutsin;

b) O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va boshqa manfaatdor idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda:

qonun hujjatlariga ushbu Farmondan kelib chiqadigan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin;

o'zlari qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlarning ushbu Farmonga muvofiqlashtirilishini ta'minlasin.

8. Mazkur Farmonning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi R.A. G‘ulomov zimmasiga yuklansin”³.

Ushbu huquqiy munosabatlar O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun, Fuqarolik kodeksi va boshqa huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish uchun fuqaro belgilangan tartibda yakka tadbirkor sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tishi shart. Fuqarolarning yuridik shaxs tashkil etmasdan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyatiga nisbatan, agar qonun hujjatlarida yoki huquqiy munosabat mohiyatidan boshqacha tartib anglashilmasa, Fuqarolik kodeksi normalari qo‘llandadi.

“Fuqaro yakka tadbirkor sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkaziigan paytdan boshlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ulanishiga haqlidir (FK ning 24-moddasi). Tadbirkorlik faoliyati qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan tavakkal qilib va o‘z mulkiy javobgailigi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskor faoliyat bo‘lib hisoblanadi (“Tadbirkorlik faoliyati erkinligimmg kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasi). Yakka tartibdagi tadbirkor - bu fuqaro tomonidan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Fuqaro yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda turli sharmomaviy munosabatlarga kirishadi, ushbu shartnomalarni bajarish bilan bog‘liq majburiyatlarni bajarish uchun turli yuridik harakatlarni sodir etadi (masalan, da’vo bildirish va talabnoma qo‘yish uchun). Tadbirkor fuqaro barcha yuridik harakatlarni o‘z nomidan va tavakkal qilgan holda amalga oshiradi”⁴.

“Yakka tadbirkor sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tmagan holda (ya’ni, FKning 24-modda birinchi qismi talablarini buzgan holda) tadbirkorlik faoliyatini amalga

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. PF-5817-son “Istemolchilar huquqlarini himoya qilishning huquqiy va institutsional tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Toshkent sh. 2019-yil 11-sentabr

⁴ Mualliflar jamoasi. Fuqarolik huquqi 1-qism. “Toshkent” 2017-yil. 63-bet.

oshirayotgan fuqaro tuzgan bitimlar xususida o‘zining tadbirkor emasligini vaj qilib ko‘rsatishiga haqli emas. Sud bunday bitimlarga FKning, shuningdek boshqa qonunlarning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq majburiyatlar to‘g‘risidagi qoidalarini qo‘lloshi mumkin. Bunday qoida muhim ahamiyatga ega, chunki FKning tadbirkorlar ishtirokidagi bitimlarda ular zimmasiga olishi mas‘uliyat yuklaydi. Masalan, FKning 333-moddasiga asosan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda: majburiyatini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan shaxs bunga fors-major sabab bo‘lganini isbotlay olmasa, javobgar bo‘ladi. FKning 425-moddasida chakana oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha sotuvchi tadbirkorlik subyekti bo‘lishi nazarda tutiladi. Bu esa uning zimmasiga qator majburiyatlar yuklaydi va h.k. Tadbirkorlik faoliyati tavakkalchilikka asoslangan faoliyat bo‘lgani sababli tadbirkor kutilgan natijaga erishmasligi, oxir-oqibatida bankrot (nochor) bo‘lishi mumkin. FKning 26-moddasiga asosan yakka tadbirkor kreditorlarning o‘z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi bilan bog‘liq bo‘lgan talablarini qanoatlantirishga qodir bo‘lmasa, bunday tadbirkor belgilangan tartibda bankrot deb topilishi mumkin”⁵. Bankrot bo‘lgan har bir tadbirkor qaramog‘idagi mulkini topshirishi bilan bankrotlikdan qutiladi. Shunday qilib, qonunda bankrot deb topilgan fuqaroning tadbirkorlik bilan bog‘liq majburiyatlaridan ozod bo‘lishi belgilab qo‘yilgan. Bu esa mulkiy talofatlar ko‘rgan shaxsni ruhiy-psixologik larzalardan saqlashga va hayotni yangidan boshlashiga imkon beradi. Shu sababli ham fuqaroning bankrotlik instituti vaziyat taqozosiga kora moddiy jihatdan og‘ir ahvolga tushib qolgan shaxsni samarali himoya qilish usullaridan hisoblanadi. Fikrimizcha bu Fuqarolik huquqining boshqa huquq tarmoqlaridan ajralib turadigan o‘ziga xos xarakteri desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Sud tomonidan yakka tadbirkorni bankrot deb topishning yoki yakka tadbirkor o‘zini bankrot deb e‘lon qilishining asoslari va tartibi qonun bilan belgilanadi (FKning 26-moddasi to‘rtinchi qism).

⁵ “Mualliflar jamoasi” Fuqarolik huquqi 1-qism. “Toshkent” 2017-yil. 64-bet.

Fuqaroning o'zi tomonidan yoki boshqalar tomonidan uning muomala layoqatini cheklashga qaratilgan bitimlar o'z-o'zidan haqiqiy emas. Voyaga yetmagardaming fuqarolik muornalasida ishtiroki masalasi tabaqalashtirilgan holda tartibga solinadi. Ya'ni 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar va 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlarning muomala layoqatining hajmi va mazmunida o'ziga xosliidar mavjud. 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan bolalar (kichik yoshdagi bolalar) to'la ravishda muomalaga layoqatsiz hisoblanadilar. Biroq, qonun ularga fuqarolik muomalasida qatnashish bo'yicha muayyan imkoniyatlar beradi. Bunga ko'ra 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar: 1) mayda maisbiy bitimlar; 2) tekin manfaat ko'rishga qaratilgan, nolarial tasdiqlashni yoki davlat ro'yxatidan o'tkazishni talab qilmaydigan bitimlar; 3) qonuniy vakil yoki uning roziligi bilan uchinchi shaxs tomonidan muayyan maqsad yoki erkin tasarruf etish uchun berilgan mablag'larni tasarruf etish borasidagi bitimlarni mustaqil ravishda amalga oshirishga haqlidirlar. Olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan voyaga vetmaganlar ota-onalari, farzandlikka oluvchilar va homiylarining roziligisiz quyidagilarni mustaqil ravishda amalga oshirishga haqli: 1) o'z ish haqi, stipendiyasi va boshqa daromadlarini tasarruf etish; 2) fan, adabiyot yoki san'at asarining, ixtironing yoxud o'z intellektual faoliyatining qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa natijasi muallifi huquqini amalga oshirish; 3) qonunga muvofiq kredit muassasalariga omonatlar qo'yish va ularni tasarruf etish; 4) mayda maishiy bitimlarni hamda boshqa bitimlarni tuzish.

Bitimlar shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini keltirib chiqaradigan kelishuvdir. Aynan bitim fuqarolik-huquqiy munosabatni vujudga keltiradi. Bitimlar bir taraflama, ikki taraflama yoki ko'p taraflama (shartnomalar) bo'lishi mumkin. Agar bitim bir tarafning xohishi bilan tuzilgan bo'lsa, bunday bitim "bir taraflama bitim" deb ataladi. Bir taraflama bitim tuzilganda uni tuzgan shaxs uchun burchlar paydo bo'ladi. Agar bitim ikki tarafning xohishi bilan tuzilgan bo'lsa, ikki taraflama bitim hisoblanadi. Agar bitim uch va undan ko'p taraf kelishgan holda

xohish bildirib tuzilgan bo'lsa, "ko'p tarafdin bitim" deyiladi. Bitimlar og'zaki va yozma shaklda tuziladi va u oddiy yo'l bilan yoki notarial tasdiqlanadi. Qonunchilikda yoki taraflarning kelishuvida yozma shakl belgilab qo'yilmagan, jumladan, u tuzilayotgan vaqtning o'zidayoq bajariladigan bo'lsa, bunday bitim og'zaki tuzilishi mumkin. Masalan, xaridor o'z ehtiyojiga kerak bo'lgan mahsulotni tanlaydi va uning haqini (pulini) sotuvchiga o'z xohishi bilan to'laydi. Bunda shaxsning xatti-harakatidan uning bitim tuzishga bo'lgan xohish-irodasi aniq bo'ladi. Yozma shaklda tuzilgan bitim taraflarning xohish-irodasi bilan imzolanadi. Bitim vakil tomonidan ham tuzilishi mumkin. Vakillik vakilni vakolat beruvchi shaxs bilan bog'laydigan huquqiy munosabatdir. U bitimni amalga oshiradi. Chunki unga ma'lum bir vakolatlar beriladi. O'n to'rt yoshga to'lmagan shaxs hamda o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxs, shuningdek, muomalaga layoqatsiz shaxs tomonidan tuzilgan bitim haqiqiy hisoblanmaydi.

“Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish, ularning faoliyatiga davlat organlarining asossiz aralashuvini oldini olish, xususiy mulk daxlsizligining huquqiy mexanizmlarini yanada mustahkamlash, shuningdek, tadbirkorlik subyektlari huquqlarining ustuvorligi prinsipini ta'minlash maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili instituti (keyingi o'rinlarda Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil deb yuritiladi) ta'sis etilsin.

2. Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakilning asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari etib quyidagilar belgilansin:

tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etish;

davlat organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi yuzasidan nazoratni amalga oshirish;

tadbirkorlik subyektlarining faoliyati tekshirilayotganda ularni huquqiy qo‘llab-quvvatlash;

tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining amalda ro‘yobga chiqarilayotganligini o‘rganish;

qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning tadbirkorlik faoliyati amalga oshirilishiga ta‘siri samaradorligini baholash;

tadbirkorlik subyektlarining huquqiy kafolatlarini mustahkamlashga, ularning rivojlanishini rag‘batlantirishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlash.

3. Belgilab qo‘yilsinki:

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakil o‘z vakolatlarini mustaqil hamda davlat organlari, ularning mansabdor shaxslariga tobe bo‘lmagan tarzda amalga oshiradi, o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga hisobdordir;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakil O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga tizimli ravishda davlat organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya qilinishi holati to‘g‘risida axborot taqdim etadi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakil va uning o‘rinbosari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod qilinadi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil maqomi, mehnat haqi, tibbiy va transport ta'minoti shart-sharoitlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining o'rinbosariga, Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakilning o'rinbosari esa — O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi shu'ba mudiriga tenglashtiriladi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakilning faoliyati yuridik shaxs hisoblangan Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni tomonidan ta'minlanadi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni xodimlari Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil tomonidan lavozimga tayinlanadilar va lavozimdan ozod qilinadilar, ularga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi xodimlari uchun belgilangan tibbiy xizmat ko'rsatish, moddiy rag'batlantirish va mehnatga haq to'lash shart-sharoitlari tatbiq etiladi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil va uning devoni xodimlari uchun oldingi ish joyida berilgan ko'p yillik xizmatlari uchun qo'shimcha haq va ustamalar, harbiy va maxsus unvonlar (martaba darajalari, malaka darajalari, diplomatik daraja va boshqalar) saqlanib qoladi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devonidagi ish vaqti navbatdagi harbiy va maxsus unvon berish uchun ish stajiga kiritiladi hamda ular bo'yicha, shu jumladan ko'p yillik xizmatlar uchun ustamalar hisoblanadi hamda to'lanadi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devonida ish faoliyati davrida harbiy va maxsus unvonlar berish oldingi ish joyi bo'yicha nazarda tutilgan tartibda tegishli harbiy va maxsus unvonlar berish uchun zarur bo'lgan muddatlar o'tgandan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli tarkibiy tuzilmasi rahbarining yoki Tadbirkorlarning

huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakilning tavsiyanomasi asosida amalga oshiriladi.

3¹. Adliya organlari va muassasalarining martaba darajalariga ega bo'lgan Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devonining xodimlariga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018-yil 13-apreldagi PQ-3666-son qarorining 12-bandi ikkinchi — to'rtinchi xatboshilarining amal qilishi, Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devonida amalda bo'lgan barcha to'lovlar saqlangan holda, tatbiq etilsin.

Ushbu bandning birinchi xatboshisida nazarda tutilgan tadbirlar ijrosi bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

5. Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakilga:

tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya qilishga doir qonun hujjatlari davlat organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan so'zsiz ijro etilishini o'rganish;

tadbirkorlik subyektlari faoliyatida tekshirishlar amalga oshirilishi qonuniyligining monitoringini olib borish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuv holatlarining oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ko'rish yuzasidan takliflar kiritish;

tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya qilish bo'yicha qonun hujjatlarining buzilishi mumkin emasligi to'g'risida davlat organlari va boshqa tashkilotlarning mansabdor shaxslarini yozma ravishda ogohlantirish;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar rahbarlariga belgilangan muddatlarda ijro etilishi majburiy bo'lgan aniqlangan qonunbuzilish holatlarini,

ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida taqdimnoma kiritish;

tadbirkorlik subyektlari manfaatlarini ko'zlab sudlarga davlat boji to'lamasdan arizalar va da'volar bilan murojaat qilish;

davlat organlari va tashkilotlaridan o'z vakolatiga kiradigan masalalar yuzasidan statistik, tahliliy materiallar, xulosalar hamda boshqa axborot so'rash va olish;

davlat organlarining tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalarini ko'rib chiqish bilan bog'liq yig'ilishlarida ishtirok etish;

zarur bo'lgan holatlarda o'ziga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun davlat organlari, ilmiy muassasalar va boshqa tashkilotlar rahbarlari hamda mutaxassislarini jalb qilish, ishchi guruhlar tashkil etish huquqi berilsin.

tadbirkorlik subyektlariga nisbatan qabul qilingan qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ustidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda shikoyat qilish, tadbirkorlik subyektlari o'rtasida yuzaga keladigan iqtisodiy nizolar, shuningdek, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan nizolar bundan mustasno;

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa davlat organlarining tadbirkorlik faoliyati sohasidagi qonun hujjatlariga zid bo'lgan hujjatlarini to'xtatib qo'yish yoki bekor qilish to'g'risida takliflar kiritish.

Belgilansinki, Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil va uning devoni xodimlari o'z vakolati doirasida ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqaradigan qonunbuzilishi holatlari yuzasidan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida bayonnomalar tuzish huquqiga egadirlar.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni Siyosiy-huquqiy masalalar xizmati manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga kiritish uchun ikki oy muddatda

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakil to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni loyihasini ishlab chiqsin.

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bir oy muddatda:

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakil devonining faoliyatini samarali tashkil etish uchun zarur tashkiliy, moliyaviy va moddiy-texnik masalalar hal etilishini;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakil va uning devonini joylashtirish uchun qulay bino (xonalar) ajratilishini ta‘minlasin.

8. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakilning devonini zarur aloqa vositalari va turlari, shu jumladan, hukumat aloqa vositalari bilan jihozlanishini, shuningdek, keng polosali internet tarmog‘iga ulanishini ta‘minlasin.

10. Mazkur Farmonning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat maslahatchisi O.B. Murodov zimmasiga yuklansin”⁶.

Fuqarolik huquqida shunday qoida borki bir vaqtning o‘zida ham tadbirkor (ya’ni sotuvchi), ham iste’molchi bir-biriga qarzdor bo‘la oladi. Masalan iste’molchi sotuvchidan mulkni oldi endi uning qiymatini to‘lagunicha iste’molchi sotuvchidan qarzdor hisoblanadi. Sotuvchi iste’molchiga sotgan mulkni yetkazib berguniga qadar undan qarzdor hisoblanadi. Bu protsesga bog‘liq masalan bozorda kiyim savdosida yuqoridagi holat yuz bersa ma’lum daqiqa yoki soniya kifoya. Agarda protses hududlararo yoki davlatlararo bo‘ladigan bo‘lsa muayyan vaqt davomida sotuvchi va iste’molchi bir vaqtning o‘zida bir-biriga qarzdor bo‘ladilar.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev. PF-5037-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakili institutini ta’ sis etish to‘g‘risida. Toshkent sh. 2017-yil 5-may.

Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish borasida islohotlar keng amalga oshirilmoqda. Masalan "2022-yil 1-yanvardan soliq huquqbuzarliklari haqida "Soliq" mobil ilovasining "Soliq hamkor" bo'limi orqali xabar bergan fuqarolarga huquqbuzarlardan undirilgan jarima summasining 20 foizi miqdorida mukofot to'lanishi belgilangan.

2022-yi 1-yanvardan 4-fevralga qadar "Soliq hamkor" orqali yo'llagan murojaatlari o'z tasdig'ini topgan fuqarolarga jami 17,5 mln so'm mukofot tayinlangan bo'lib, ayni paytda 15 nafar fuqaroga 9 million so'm mukofot to'lab berilgan"⁷.

Xulosa: Davlatimizda bugungi kunda tadbirkorlik uchun juda keng imkoniyatlar berilmoqda har qanday mul shakli davlat tomonidan teng muhofaza qilinmoqda. Ayniqsa tadbirkorlikdan qancha ko'p daromad olinsa soliqdan shuncha ko'p imtiyoz berilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Prezidentimiz tadbirkorlarga qarata: ikki odamni ish bilan ta'minlasa o'sha tadbirkorni boshimda ko'tarib yuraman degan edi.

Iste'molchilar huquqlari ham davlat muhofazasida bo'lib bu borada imkoniyatlar anchagina ustundir. Biznes sohasida oltin bir qoida bor: "Iste'molchi doimo xaq" bu bilan tadbirkorlarga mas'liyatni oshirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun Lex.uz sayti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. PF-5817-son "Istemolchilar huquqlarini himoya qilishning huquqiy va institutsional tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirli togrisida" Toshkent sh. 2019-yil 11-sentabr
3. Fuqarolik huquqi 1-qism. "Toshkent" 2017-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev. PF-5037-son O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining

⁷ Kommers.uz sayti.

huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili institutini ta'ris etish to'g'risida. Toshkent sh. 2017-yil 5-may.

5. H. Tuychiyeva, A. Hakimov, O. Abdug'aniyev, O. Shernayev, M. Ahmedova. 10-sinf Davlat va huquq asoslari. Toshkent – 2023-yil. 82-bet.